

HERRAMIENTA PARA LA
VALIDACIÓN DE UN
INSTRUMENTO PARA
DETERMINAR LA LABOR
DOCENTE DE LOS
PROFESORES EN CENTROS
DE ESCOLARIZACIÓN
PREFERENTE PARA
ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Elaborado por:

Nerea Gregorio Guerrero

Validado por:

Fecha de validación:

INTRODUCCIÓN

Nos ponemos en contacto con usted para solicitarle su participación como experto en la validación de contenido que quieren *determinar la labor docente de los profesores en Centros de Escolarización Preferente con alumnado de Necesidades Educativas Especiales*. El siguiente cuestionario pretende ser una herramienta para garantizar la validez en la evaluación de la satisfacción y el grado de implicación de los profesores en los centros preferentes con los alumnos de necesidades educativas especiales.

La elaboración de este cuestionario se ha llevado a cabo mediante una revisión exhaustiva de instrumentos de evaluación para alumnado de necesidades educativas especiales, satisfacción del profesorado y los recursos tecnológicos en centros de escolarización preferente

La revisión efectuada nos ha llevado a decantarnos por el establecimiento de seis factores para la constitución del instrumento. En este sentido, cada uno de los factores se relaciona con los siguientes contenidos:

- **Factor 1. Datos de identificación:** se delimita por las variables para la caracterización de los maestros.
- **Factor 2. Satisfacción como docente:** conlleva una reorganización del grado de satisfacción del docente tanto de forma personal como su relación con el centro educativo.
- **Factor 3. Formación y desarrollo profesional:** teniendo en cuenta la participación, implicación, innovación y la utilización de recursos educativos por parte del docente, así como la coordinación con otros maestros y especialistas.
- **Factor 4. Recursos para la docencia:** Se pretende comprobar el nivel en el que los maestros consideran que adquirieron los recursos necesarios para impartir su docencia.
- **Factor 5. Herramienta Smile and Learn:** tanto esta dimensión como la siguiente, serán completadas por el encuestado cuando confirme conocer la herramienta Smile and Learn, se pretende comprobar la opinión sobre el grado de utilidad y calidad de la misma.
- **Factor 6. Enseñanza de los alumnos con Smile and Learn:** esta dimensión se relaciona con la 5. Si bien, la finalidad es diferente. se delimita el propio proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con la herramienta mencionada.

PROCESO DE VALIDACIÓN

La validación del instrumento se plantea **independiente** atendiendo a los siguientes criterios en una escala de 6 intervalos **(0-5)**, para la valoración del ítem y dimensión en la que se integra:

- **Pertinencia:** Correspondencia entre el contenido del ítem y la dimensión en la que se integra.
- **Relevancia:** Grado de importancia del ítem en la explicación de la dimensión.
- **Claridad:** El ítem está redactado de forma clara y precisa, facilitando su comprensión para los sujetos encuestados.

A la escala se añade un apartado de “Comentarios”, en el que se pueden realizar observaciones y plantear modos alternativos de formular los ítems considerados inadecuados.

Posteriormente, se incluye una segunda parte con el fin de valorar cada uno de los factores de la escala, de acuerdo a dos criterios:

- **Validez de la dimensión:** Grado en el que los ítems del constructo, en conjunto, explican la dimensión a la que pertenecen.
- **Puntos fuertes/débiles:** Aspectos en los que se basa la solidez del constructo conformado; deficiencias a subsanar.

Por último, se presenta un apartado para valorar la **capacidad global** del instrumento del nivel adquirido en la formación y orientación de los maestros en Centros de escolarización preferente para alumnado NEE. En este sentido, se siguen los siguientes criterios:

- **Adecuación:** Medida en que el instrumento propuesto se adecúa al objetivo de estudio.
- **Validez de la herramienta:** Grado en que las dimensiones, **en conjunto**, ayudan en la explicación de la aceptación de las tecnologías móviles.
- **Relevancia de las dimensiones:** Grado en que **cada una de las dimensiones** colabora en la explicación del proceso de aceptación de las tecnologías móviles.
- **Puntos fuertes/débiles:** Aspectos en los que se basa la solidez del constructo conformado; deficiencias a subsanar.
- **Observaciones:** Comentarios acerca del instrumento, relaciones entre constructos, etc., que puedan ayudarnos en la mejora de los mismos.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Validación ítems de la escala

El presente cuestionario se configura dentro del Máster de Evaluación e Investigación en Organización y Contextos de Aprendizaje (MEVINAP) para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster que tiene como objetivo determinar la labor docente de los profesores en Centros de Escolarización Preferente con alumnado de Necesidades Educativas Especiales. Por ello, la presente encuesta está dirigida al profesorado de Educación Infantil y Primaria. Tú opinión es muy importante. Las respuestas de esta encuesta no te llevarán más de 15 minutos. Por último, informarte que todos los datos recogidos en este cuestionario serán completamente anónimos y confidenciales.

Muchas gracias por su colaboración.

Variables de identificación

Sexo:

Hombre Mujer

Año de nacimiento: _____

Años de experiencia en el cuerpo de Maestros: _____

Etapa y nivel educativo en el que imparte clases:

Infantil Primaria

Atiende a alumnos de Necesidades Educativas Especiales:

Sí No

Variables de contenido

A continuación, se presentan diferentes ítems vinculados con su formación y desarrollo profesional, recursos para la docencia. Para cada elemento identificado marque debe marcar el número de la derecha que considere más acorde. Utilice la siguiente escala para seleccionar que considera más adecuado para usted: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) No tengo opinión formada, estoy indeciso, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.

MI SATISFACCIÓN COMO DOCENTE					
	1	2	3	4	5
Me gusta mi trabajo					
Tengo ganas de ir al colegio					
Estoy satisfecho con mi grupo-clase					
Estoy satisfecho con mis compañeros de ciclo					
Estoy satisfecho con los maestros especialistas					
Estoy satisfecho con el equipo directivo					
Estoy satisfecho con la organización del centro educativo					
Estoy satisfecho con los recursos del centro educativo					
Valoro muy positivamente mi trabajo con estudiantes con NEAE					

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL					
	1	2	3	4	5
Participo de forma activa en la elaboración de contenidos					
Mi grado de participación en la planificación de la enseñanza es adecuado					
Mi grado de implicación en el centro educativo es correcto					
Estoy implicado con el aprendizaje y evaluación de mis alumnos					
Mi grado de innovación en la explicación de contenidos se renueva constantemente					
Utilizo recursos con nuevas tecnologías audiovisuales dentro de mi aula para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes					
La evaluación de mi propia actividad docente me motiva para mejorar					
Me coordino con maestros y especialistas del centro educativo de manera constante					
Mi formación en TIC es adecuada para la realización y programación de mis clases					
La institución me ofrece formación adicional para ampliar mis conocimientos					
Siento que mi trabajo ayuda a lograr las					

necesidades y metas de mis alumnos					
Considero esencial para mi actividad docente la asistencia y participación en clase de los estudiantes					
Incorporo en mis programaciones de aula actividades que requieren el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación					
Siento reconocimiento por mis alumnos y sus familias					
Me siento satisfecho con mi labor como docente					

RECURSOS PARA LA DOCENCIA					
	1	2	3	4	5
Cuento con aulas adecuadas para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje					
Dispongo de recursos didácticos y tecnológicos suficientes					
Utilizo recursos tecnológicos para favorecer la adquisición de aprendizajes de mis alumnos					
Se garantiza el acceso a las distintas herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades de la enseñanza					
Hago uso las TIC en las diferentes actividades del proceso de evaluación de mis alumnos					
Promuevo el uso de recursos tecnológicos y herramientas digitales con mis alumnos					
En general, estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la enseñanza en mi centro educativo					

Por favor, confirme si usted conoce la herramienta Smile and Learn: Sí No

HERRAMIENTA SMILE AND LEARN					
	1	2	3	4	5
Conozco todas las utilidades de la herramienta Smile and Learn					
Utilizo la herramienta Smile and Learn en mi aula					
Mis alumnos hacen uso de la herramienta Smile and Learn en el aula					
Mis alumnos hacen uso de la herramienta Smile and Learn fuera del					

aula					
Considero útil la herramienta Smile and Learn					
Me resulta fácil el uso de la aplicación					
Encuentro gran variedad de contenidos en la aplicación					
Me resultan de calidad de los recursos de la aplicación					
Soy capaz de adaptar los recursos al nivel de competencia curricular de mi alumnado					
Mis alumnos se muestran más motivados por el aprendizaje con su uso de Smile and Learn					
Considero que se producen mejoras en el alumnado con esta herramienta ya que refuerzan los aprendizajes					
La evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje en mi grupo-clase es positiva con la aplicación de Smile and Learn					
Obtengo una evaluación con feedback del alumnado en cada una de las áreas desde Smile and Learn					

ENSEÑANZAS DE LOS ALUMNOS CON SMILE AND LEARN					
	1	2	3	4	5
Los alumnos se muestran motivados con el uso de la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos consideran útil la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos gamifican su aprendizaje con la obtención de smilies tras completar actividades en la aplicación					
Los alumnos mejoran el área de ciencias con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en el área de orientación espacial con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos utilizan el área de multijugador para reforzar su proceso de enseñanza-aprendizaje con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran el área lógico-matemático con la herramienta Smile and Learn					

Los alumnos mejoran el área de lengua con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran su comprensión lectora con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran la comprensión de emociones con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en el área de artes con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales mejoran su proceso de enseñanza-aprendizaje con "su mundo" con las rutas de aprendizaje propuestas por su tutor.					
Los alumnos de Necesidades Educativas Especiales mejoran su proceso de enseñanza-aprendizaje con "su mundo" con las rutas de aprendizaje propuestas por sus profesores especialistas Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).					

Si consideras necesario comentar algún aspecto que no se haya tratado en el cuestionario y consideres relevante, puedes expresarlo a continuación:

Valoración de las dimensiones

Factor 1. Identificación

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Factor 2. Satisfacción como docente

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Factor 3. Formación y desarrollo profesional

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Factor 4. Recursos para la docencia

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Factor 5. Herramienta Smile and Learn

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Factor 6. Enseñanzas de los alumnos con Smile and Learn

Validez	0	1	2	3	4	5	6
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Valoración global del instrumento

	0	1	2	3	4	5	6
Adecuación							
Validez Global							
Relevancia							
Factor 1. Identificación							
Factor 2. Satisfacción como docente							
Factor 3. Formación y desarrollo profesional							
Factor 4. Recursos para la docencia							
Factor 5. Herramienta Smile and Learn							
Factor 6. Enseñanza de los alumnos con Smile and Learn							
Puntos Fuertes:							
Puntos Débiles:							

Observaciones-Propuestas

--